

CHIMBOY TUMANI SUG‘ORILADIGAN O‘TLOQI-ALLYUVIAL
TUPROQLARINING AGROFIZIKAVIY XOSSALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14289173>

Xojasov.A.¹

Sayimbetov.A.²

Xojasov.M.³

**Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti^{1,2}
Toshkent davlat agrar universiteti³**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘tloqi-allyuvial sho‘rlangan tuproqlarning fizikaviy xossalari o‘rganish bo‘yicha keltirilgan bo‘lib, sho‘rlangan tuproqlarning solishtirma og‘irligi, hajm og‘irligi, g‘ovakligi, agregatlik holatlari kabilar aniqlanganligi va ularning asosiy parametrlari berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘tloqi-allyuvial, tuproq, fizik holati, sho‘rlangan, solishtirma og‘irligi, hajm og‘irligi, g‘ovakligi.

Аннотация: В данной статье по данным исследования представлены физические свойства лугово-аллювиальных засоленных почв, определены удельный вес, объемная плотность, пористость, агрегатное состояние засоленных почв и их основные параметры.

Ключевые слова: Лугово-аллювиальные, почвы, физическое состояние, засоление, удельный вес, объемная масса, пористость.

Abstract: This article presents a study of the physical properties of meadow-alluvial saline soils, and determines the specific gravity, bulk density, porosity, and aggregate state of saline soils, and provides their main parameters.

Keywords: Alluvial meadow, soil, physical condition, saline, specific gravity, bulk density, porosity.

Kirish. Jahonda iqlimning o‘zgarishi, haroratning keskin ko‘tarilishi natijasida qurg‘oqchilikning kelib chiqishi sho‘rlangan tuproqlar maydonining oshishiga sabab bo‘lmoqda. Sho‘rlangan tuproqlarni diagnostika qilish va sho‘rlanganlik darajasini baholash masalalari olib borilgan tadqiqotlarning uzoq tarixiga qaramay, hali ham kamligicha qolmoqda. Shu bilan birga, xaritada barcha qit‘alardagi sug‘oriladigan tuproqlarning 20-50 foizi haddan tashqari sho‘rlanganligi ko‘rsatilgan, bu esa butun dunyo bo‘ylab 1,5 milliarddan ortiq odamning tuproq degradatsiyasi tufayli oziq-ovqat yetishtirishda jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganini ko‘rsatadi. Respublikamizda sug‘oriladigan tuproqlarning unumdorlik ko‘rsatkichlarini pasayishiga olib keluvchi sabablarni aniqlash, salbiy jarayonlarni oldini olish, tuproqlarni muhofaza qilish va unumdorligini oshirish bo‘yicha tegishli tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tuzlarning miqdori tuproqning fizik xususiyatlarining o‘zgarishiga olib keladi va bu orqali uning ekologik funktsiyalarini buzilishiga sabab bo‘ladi. Tuproqning agrofizikaviy xususiyatlari qishloq xo‘jaligi yerlarining unumdorlik holatini

baholashda va turli hudud tuproqlarining meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan agrotexnika tadbirlarini ishlab chiqishda hisobga olinadi [1; 2; 3].

Sho'rlangan tuproqlar arid iqlimli mintaqalar tuproq qoplaminin ajralmas qismidir. Bu borada sho'rlangan tuproqlarning ekologik holatini tahlil qilish va baholashda kompleks tahlillarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday tahlillardan biri tuproqlarda to'plangan tuzlarning harakati va miqdorini oshishida tuproqlarning agrofizikaviy xossalarini chuqur tahlil qilish, va bu orqali tuproqlarning fizik holatini baholash hisoblanadi. Chunki sho'rlanish jarayonlari asta-sekin tuproqning fizik xossalarini yomonlashtirish orqali fizik degradatsiya jarayonlarini yuzaga keltiradi. Shu bois, sho'rlangan tuproqlarda ularning fizik xossalari o'ziga xos ravishda shakllanadi [4; 5].

Tuproqning sho'rlanishi yerlarning fizik degradatsiyasiga va ularning qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqishiga sabab bo'ladi. O'z navbatida, tuproqning fizik tanazzulga uchrashi ko'plab tabiiy ofatlarning boshlanishiga turtki bo'lib xizmat qiladi. Sho'rlangan tuproqlar maydonining keng tarqalishi va buning natijasida ekin maydonlarining qisqarishi sho'rlangan tuproqlarning ekologik-meliorativ jihatidan baholashni taqozo etadi. Sho'rlangan tuproqlar maydonining keng tarqalishi va buning natijasida ekin maydonlarining qisqarishi bois sho'rlangan tuproqlarning ekologik-meliorativ jihatidan baholash dolzarb hisoblanadi.

Sug'oriladigan tuproqlarning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi tutgan muhim o'rnini hisobga olgan holda, ushbu tuproqlarning asosiy fizikaviy xususiyatlarini aniqlash orqali ularning meliorativ holatini tahlil qilish va ekologik baholash muhim amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqotning obyekti sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida tarqalgan turli darajada sho'rlangan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlar olingan.

Tajribalarda tahlillar "Теории и методы физики почв", "Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель" uslubiy qo'llanmalari va O'zPITI da qo'llaniladigan usullar bo'yicha amalga oshirildi.

Ilmiy tadqiqot natijalari. Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning fizik xususiyatlari bo'yicha aniq va batafsil xulosalarga ega bo'lish ularning o'ziga xos bo'lgan genetik xususiyatlarini yanada aniqroq baholash, sho'rlangan tuproqlarni meliorativ holatini yaxshilashga yo'naltirilgan agromeliorativ tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Hudud tuproqlarida solishtirma og'irlik yuqori qatlamlarda $2,62-2,67 \text{ g/sm}^3$ oralig'ida, pastki qatlamlarda esa uning $2,70-2,74 \text{ g/sm}^3$ atrofida tebranishi qayd qilindi. Tavsiflanayotgan tuproqlarda hajm og'irligi qiymati tuproq profili bo'ylab solishtirma og'irlik qiymatlariga nisbatan o'zgaruvchan xususiyatlarga ega bo'lib, nisbatan keng oraliqlarda tebranishi qayd qilinadi, jumladan bu qiymatlar $1,27$ dan $1,47 \text{ g/sm}^3$ gacha ni tashkil qiladi. Tuproq qatlamlari bo'ylab solishtirma og'irligi va hajmiy massasi qiymatlarining o'zgarishlari g'ovaklik qiymatini o'zgarishiga olib keladi. Tuproqda g'ovaklikning yuqori qiymatlari ustki haydalma qatlamlarda qayd qilinib, $50,9-52,3 \%$ ni tashkil qilishi aniqlangan, bu holatni ushbu qatlamlarda gumus miqdorining nisbatan yuqoriligi bilan izohlash mumkin. Tuproq profilining o'rta qismida g'ovaklikning

birmuncha kamayishi kuzatilib, 47,9-48,5 % ni, navbatdagi qatlamlarda, ya'ni tuproq profilining eng chuqur qatlamlarida 46,3% ni tashkil qilishi aniqlangan. Tuproqning quyi qatlamlarida g'ovaklikning qiymatining pasayishi organik moddalar miqdorining kamayishi, quyi qatlamlarning nisbatan zichlashishi bilan bog'liq holatda izohlanadi.

Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning yuqori qatlamlarida maksimal gigroskopik namlik 3,72 dan 4,61 % gacha, tuproq mexanik tarkibining yengillashishi bilan uning qiymati ham sezilarli ravishda pasayadi (0,90-1,12 %).

Tuproqda tuzlarni to'planishi va profil bo'ylab harakati ko'p jihatdan tuproqning fizik xususiyatlariga bog'liq, chunki tuzlarni tuproq qatlamlari bo'ylab taqsimlanishi mexanik tarkib, zichlik, suv-fizik xususiyatlariga bog'liq holda kechadi. Bu esa o'z navbatida meliorativ holati yomonlashgan tuproqlarni ekologik baholashni taqozo etadi.

Ma'lumki, tuproqdagi uglerod miqdori bevosita tuproqning agrofizik xususiyatlariga ham ijobiy ta'sir ko'satadi. Shu bois tuproqlar ekologik holatini baholashda organik uglerod miqdorini hisobga olish, tuproq diagnostikasidagi eng maqbul usullardan hisoblanadi. Tadqiqotlar davomida tuproq organik uglerodi (TOU) va tuproqning fizik xususiyatlari o'rtasida uzviy korrelyatsion bog'liqliklar aniqlandi. O'rganilgan tuproqlar bo'yicha har bir informativ ko'rsatkichning eng yuqori qiymati 100, qolgan ko'rsatkichlar esa unga nisbatan foizda hisoblab chiqildi (1-jadval).

1-jadval

O'tloqi-allyuvial tuproqlarning ustki qatlami bo'yicha tuproq fizik holatining asosiy parametrlari

Tuproq organik uglerodi, t/ga	Fizik loy miqdori, %	Hajm og'irligi qiymati, g/sm ³	Solishtirma og'irlik qiymati, g/sm ³	Umumiy g'ovaklik, %	Maksimal gigroskopikli, %	So'lish namligi, %	Agregat holati, %	Strukturaviylik koeffitsiyenti, %
Kesma-1. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Baxytli massivi, QQDITI xo'jaligi, sho'rlanmagan, xlorid-sulfatli tip								
29,39	29,1	1,27	2,62	51,5	4,61	6,92	3,1	75,5
Kesma-4. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Baxytli massivi, sho'rlanmagan, xlorid-sulfatli tip								
23,59	23,5	1,31	2,65	50,8	3,20	4,80	2,37	70,3
Kesma-8. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Chimboy massivi, kuchsiz sho'rlangan, xlorid-sulfatli tip								
22,25	44,2	1,33	2,64	49,6	2,35	3,53	1,42	58,7
Kesma-11. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Chimboy massivi, o'rtacha sho'rlangan, xlorid-sulfatli tip								
16,88	43,2	1,35	2,62	48,5	3,52	5,28	0,99	49,8
Kesma-14. Yangidan sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq, Chimboy massivi, kuchli sho'rlangan, xlorid-sulfatli tip								
15,45	47,0	1,34	2,64	49,2	4,31	6,47	0,82	45,2

Tuproqlarning agrofizikaviy xususiyatlari hamda organik modda miqdori asosida hisoblab chiqilgan tuproq fizik holatini integral ko'rsatkichi qiymatiga ko'ra ushbu tuproqlarni quyidagi kamayib boruvchi qatorga joylashtirish mumkin, ya'ni: eskidan sug'oriladigan sho'rlanmagan o'tloqi-allyuvial tuproq, yangidan sug'oriladigan sho'rlanmagan o'tloqi-allyuvial tuproq, eskidan sug'oriladigan kuchsiz sho'rlangan o'tloqi-allyuvial tuproq, yangidan sug'oriladigan kuchsiz sho'rlangan o'tloqi-allyuvial

tuproq, eskidan sug'oriladigan o'rtacha sho'rangan o'tloqi-allyuvial tuproq, yangidan sug'oriladigan kuchli sho'rangan o'tloqi-allyuvial tuproq, sho'rhok tuproq.

Hudud tuproqlarining ekologik va meliorativ jihatdan tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, o'tloqi-allyuvial tuproqlarning muayyan bir fizik xususiyatlarini shakllanishi yoki rivojlanishi hududning tashqi omillar bilan o'zaro ta'sirlashuvi natijasida ro'y beradi.

Ya'ni cho'l mintaqasi tuproqlarining hosil bo'lishi va tuproqlarda kechadigan ichki jarayonlarining yuzaga kelishi, shuningdek tuproqlar funksiyalarini bajarilish holati bevosita hududning tabiiy-iqlim sharoitlari hamda tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanish tartiblari tufayli yuzaga kelgan salbiy jarayonlarning jadalligi bilan belgilanadi. Tuproqlarning fizik holatini integral ko'rsatkichi qiymati asosida sho'rangan tuproqlarni ekologik baholash ular fizik holatining o'zgarish qonuniyatlariga bog'liqligini namoyon etdi. Shu bois, ushbu baholash asosida sho'rangan tuproqlarning fizikaviy holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar kompleks aniqlangan.

Xulosa

Umuman olganda, tuproqning fizik holatini belgilovchi parametrlar hudud tuproqlarining meliorativ holatini yaxshilash maqsadida ishlov berish turlarini tanlash, agromeliorativ tadbirlarni belgilash imkonini beradi, shuningdek o'g'it va boshqa meliorantlar orqali tarkibini oziqa elementlari va organika bilan boyitishda kuzatilishi mimkin bo'lgan o'zgaruvchan qiymatlar sifatida ko'rib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кауричев И. С. Почвоведение / И.С.Кауричев, Л.Н.Александрова, Н.П.Панов [и др.]. – Москва: Колос, 1982. – 496 с.
2. Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. - М.: Сельхозгиз, 1938. – 620 с.
3. Розанов Б.Г. Генетическая морфология почв. М.: 1975. – 293 с.
4. Шейн Е.В., Гончаров М.В. Агрофизика. Ростов-на-Дону: Феликс, 2006. 400 с.
5. <https://www.unccd.int/ru/news-stories/special-feature/witnessing-environmental-catastrophe-reflections-dried-aral-sea#>